

FlexSim: базовые элементы и основные возможности

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
Самарский государственный технический университет (г. Самара)
Львутин Максим Викторович, студент 2 курса,
факультет «Информационные системы и технологии»
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

Данная статья посвящена теме имитационного моделирования процессов в программе FlexSim. Описаны актуальность и необходимость использования данного инструмента в реальном мире. Рассматривается определение моделирования. Перечислены другие программные продукты на рынке. Также рассматриваются ключевые особенности и основные возможности программы. Проводится сравнение «студенческой» и «профессиональной» версий программы. Рассмотрены и кратко описаны элементы, которые необходимы для создания данных моделей. Приведены примеры создания простейших моделей систем.

Ключевые слова: имитационное моделирование, модель, бизнес-процессы, FlexSim, системы поддержки принятия решений.

FlexSim: Basic Elements and Key Features

Palmov Sergey Vadimovich, Candidate of Science Engineering, Associate Professor
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics;
Samara State Technical University (Samara)
Lvutin Maksim Viktorovich, 2nd year student, faculty "Information Systems and Technologies"
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara)

The paper is devoted to the simulation modeling with FlexSim system. The relevance and necessity of using the tool in the real world are described. The definition of modeling is considered. Other software products on the market are listed. The key features and main features of the program are also considered. Comparison of the "student" and "professional" versions of the system is performed. The elements that are necessary to create these models are considered and briefly described. Examples of creating the simplest FlexSim models are given.

Keywords: simulation modeling, model, business processes, FlexSim, decision support systems.

В последнее время имитационное моделирование (ИМ) становится все более востребованным. С каждым годом появляется новое программное обеспечение, реализующее указанные возможности. Кроме этого, недавно завершился процесс перехода от использования специализированных языков ИМ к системам, которые были созданы на основе структурных схем (структурных моделей) объектов моделирования, что позволило отказаться от программируемого и перейти к объектно-ориентированному процессу моделирования. Это позволяет упростить разработку, внося свой вклад в популяризацию указанного подхода, как и было отмечено выше.

ИМ является мощным инструментом для исследования сложных бизнес-процессов и систем, а также позволяет решать трудноформализуемые задачи в условиях неопределенности [3, С. 55]. Данный метод позволяет, например, усовершенствовать системы поддержки принятия решений (СППР), улучшая тем самым экономические показатели организаций, уменьшая риск от реализации решений и экономя средства для достижения той или иной цели. Таким образом, ввиду все возрастающего интереса к ИМ, представляется актуальным рассмотреть его особенности, чтобы упростить освоение данной области новым исследователям.

Дадим определение понятию «моделирование». Моделирование — один из способов исследования и

устранения проблем, возникающих в окружающем мире [1, С. 117]. Модель является реальным или абстрактным объектом, который заменяет (представляет) объект исследования в процессе его изучения, находится в отношении сходства с последним (аналогия, физическое подобие и т. п.) и более удобен для экспериментов [3, С. 326]. Наиболее естественная и важная сфера применения моделирования — анализ сложных систем, в том числе социотехнических (производственных, финансовых и т. д.) [7, С. 171]. Имитационные модели используют в тех случаях, когда объект моделирования настолько сложен, что адекватное описание его поведения математическими уравнениями невозможно или сильно затруднено [5, С. 224]. Имитационное (динамическое) моделирование рассматривает модель как совокупность правил (дифференциальных уравнений, конечных автоматов, сетей Петри и т.п.), которые определяют, в какое состояние в будущем перейдет моделируемый объект из некоторого предшествующего состояния [2, С. 87].

Сейчас на рынке представлено большое количество объектно-ориентированных систем ИМ. Наиболее известные из них: Arena, Anylogic, GPSS W и Bizagi Modeler. В данной статье будет кратко рассмотрена система FlexSim.

FlexSim моделирует, имитирует, прогнозирует поведение и визуализирует системы в таких сферах,

как производство, обработка материалов, здравоохранение, складирование, горнодобывающая промышленность, логистика и других. Это одновременно мощная и удобная среда моделирования [6, С. 211].

Система FlexSim решает задачу ИМ бизнес-процессов, под которыми в широком смысле понимается любая систематическая деятельность [9, С. 307]. С помощью ИМ в FlexSim можно определить сбалансированность производственных линий, выявить узкие места производственных процессов, проверить новые методы планирования выпуска продукции, оптимизировать производственные процессы, обосновать капиталовложения и так далее [8, С. 256].

Каждая модель в рассматриваемой системе может быть представлена в виде трехмерного виртуального пространства [10, С. 155].

FlexSim предоставляет инструментарий для создания моделей и подмоделей непосредственно на

языке C++; в программе производится переход от структурной к имитационной модели. Flexsim обладает мощной системой 3D-графики, позволяющей создавать диаграммы для динамического отображения состояния объекта моделирования.

Существуют бесплатная («студенческая») и платная («профессиональная») версии программы. Их различие заключается в том, что в последней открывается доступ к расширенным функциям системы, которые помогают собирать намного больше информации о созданной модели. Кроме этого, разблокируются новые графические элементы системы, с помощью которых можно создать по-настоящему крупные и узко специализированные модели систем. В бесплатной версии функционал заметно ограничен и подходит только для создания простейших моделей.

Кратко рассмотрим основные графические элементы бесплатной версии FlexSim (Рис.1).

Рис. 1. Основные графические объекты FlexSim

1. Очередь (Queue). Партия потока элементов.
2. Стартовое событие (Source). Указывает на точку начала процесса производства.
3. Конечное событие (Sink). Указывает на точку завершения процесса производства.
4. Оператор (Operator). Исполнитель задач с элементами анимации человека.
5. Исполнитель задач (Combiner). Просто исполнитель задач. Может связывать стартовое событие и задачу.
6. Задача (Processor). Элементарное действие, которое нужно выполнить во время производства.

Далее представлены простейшие модели, созданные посредством FlexSim. Созданные модели, хоть и не обладают расширенным функционалом, но хорошо подойдут для понимания основ работы программы. Эти модели описывают в большей степени общий алгоритм составления моделей, нежели какое-то конкретное предприятие. Первый пример описывает модель функционирования одного обслуживающего аппарата (Рис. 2). Во втором - содержатся четыре обслуживающих аппарата, которые работают с одной очередью (Рис. 3).

Пример 1. Стартовое событие – Очередь – Задача – Конечное событие. Время между поступлением заявок в систему распределено по экспоненциальному закону со средним, равным 20 единиц времени. Как видно из этого примера, FlexSim также позволяет строить диаграммы сбора данных. Использовать

можно только небольшую часть доступных диаграмм, из-за ограничений бесплатной версии.

Пример 2. Стартовое событие – Очередь – Четыре обслуживающих аппарата – Конечное событие. Время между поступлением заявок в систему распределено по экспоненциальному закону со средним, равным 20 единиц времени. Время обслуживания распределено по экспоненциальному закону со средним, равным 30 единиц времени. Если для вновь поступившей заявки свободного места в очереди нет, она получает отказ в обслуживании и выводится из системы. Очередь обслуживает только один процесс, если модуль отстаёт по времени, то подключается следующий процесс, и так в порядке очереди. В данном примере работает только два процесса. Модель завершает работу, после выполнения 25000 циклов решения задачи.

Рис. 2. Модель машинного цеха

Рис. 3. Модель машинного цеха

По мере того, как человек создает новые модели в упомянутой системе, он не только лучше осваивается в программе, но также изучает принципы функционирования данного предприятия. Тем самым ему открываются новые уязвимые места в организации и способы устранения их.

Заключение

FlexSim является самодостаточным продуктом.

К его достоинствам можно отнести: поддержку трех технологий создания имитационных моделей,

сравнительно быстрое создание модели благодаря удобному графическому интерфейсу системы, наглядность, а также очень высокую точность в измерении показателей производства.

К недостаткам можно отнести отсутствие большинства возможностей в бесплатной версии программы, без которых очень сложно построить обширную модель системы и считать с нее необходимую статистику.

Литература:

- 1) Вьюненко, Л. Имитационное моделирование. Учебник и практикум: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2016. – 117 с.
- 2) Куприяшкин, А.Г. Основы моделирования систем: учеб. пособие М.: НИИ, 2015. – 87 с.
- 3) Якимов, И.М. Имитационное моделирование в системе Plant Simulation М.: ВЭФЭИ, 2017 – 55 с.
- 4) Заскаров Д. В. Интеллектуальные информационные системы. М.: Высшая школа, 2016 г. – 326 стр.
- 5) Кобелев, Н.Б. Имитационное моделирование. М.: КУРС, Инфра-м, 2016. – 224 с.
- 6) Курзаева Л.В. Введение в теорию систем и системный анализ: учеб.пособие. М.: МаГУ, 2015. – 211 с.
- 7) Грибанова Е.Б. Имитационное моделирование систем управления запасами М.: Наука, 2016. – 171 с.
- 8) Ларичев О.Н. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2016. – 256 с.
- 9) Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. М.: Банки и биржи, 2015. – 307 с.
- 10) Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. М.: Контур, 2018. – 155 с.